

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QITUVCHILARNING JAMOANI BOSHQARISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (O'QITUVCHINING BOSHQARISH QOBILIYATI)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7018071>

Sarsenbayeva Malika Ilesbay qizi

Toshkent viloyati, Chirchiq davlat pedagogika institute bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola, umumta'lim maktablarida o'qituvchalarning jamoani boshqarish qobiliyatini rivojlantirish metodikasi (o'qituvchining boshqarish qobiliyati) to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.*

Kirish so'zlar : *pedagogik ma'lumot, o'zgaruvchan, konkretlashtirish (nazariy) daraja, professor-o'qituvchilar jamoasi.*

Ta'lim tizimini boshqarish funksiyasi – bu boshqaruv sub'ektining ta'lim muassasasiga (boshqaruv ob'ektiga) nisbatan yoki tashqi muhitga nisbatan harakatlaridir.

To'liq boshqaruv tsikli to'rtta asosiy boshqaruv harakatidan iborat bo'lib, ularga muvofiq ta'lim tizimini boshqarishning asosiy funksiyalari ajratiladi. Ushbu turdagi boshqaruv harakatlari (rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish) birgalikda to'liq boshqaruv tsiklini tashkil qiladi – maqsadlarni belgilashdan ularni amalga oshirishgacha – va shuning uchun zarur va etarli deb hisoblash mumkin (V.V. Anisimov, O.G. Groxolskaya, N. D. Nikandrov). .

Ro'yxatda keltirilganlarga qo'shimcha ravishda, maktab ichidagi boshqaruvning asosiy funksiyalari (ular ko'pincha pedagogik adabiyotlarda uchraydi) motivatsiya, pedagogik tahlil va maqsadni belgilashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim muassasalarini boshqarish muammolarining ayrim zamonaviy tadqiqotchilari quyidagi boshqaruv funksiyalarini ajratib ko'rsatadilar: axborot-tahliliy, motivatsion-tahliliy, motivatsion-maqsadli, rejalashtirish-prognostik, tashkiliy-ijro etuvchi, nazorat-diagnostika, tartibga solish-tuzatish (T.I.Shamova). Bu funksiyalar o'z-o'zini boshqaradigan barcha tizimlar uchun boshqaruv jarayonini tashkil etuvchi bog'lanishlar ketma-ketligini ifodalaydi. Ular bir-biriga bog'langan va asta-sekin bir-birini almashtirib, yagona boshqaruv siklini tashkil qiladi.

Ta'lim muassasalarining boshqaruv funksiyalari mazmuni va ularni amalga oshirish shartlarini qisqacha ko'rib chiqamiz.

Boshqarishning mohiyati, maktabdagi o'quv jarayoni bir kishi tomonidan emas, balki o'qituvchilar, o'quvchilar, maktab rahbarlari, o'quvchilarning ota-onalarini o'z ichiga olgan muhim bir guruh tomonidan amalga oshiriladi. Ularning harakatlarining izchilligi, maqbul yo'llar bilan ta'lim maqsadlariga erishishning muvaffaqiyati uchun ta'lim jarayonini boshqarish masalasini ko'tarish qonuniydir.

Avvalo, ta'lim jarayoni sathlarini ajratib ko'rsatish, so'ngra ularning har birida boshqaruv xususiyatlarini aniqlash kerak. Pedagogikada ta'lim jarayonini o'rganishning to'rtta darajasi mavjud.

Birinchi daraja - nazariy, ta'lim jarayonini tizim sifatida aks ettirish. Ta'lim jarayonining birinchi darajasi barcha keyingi darajalarning mohiyatini tushunishni belgilaydi. Bu erda o'qituvchining menejmentdagi o'rni katta, chunki, avvalo, u ta'lim jarayonining mohiyati va xususiyatlarini, uning maqsadlari, mazmuni va ular o'rtasidagi aloqaning boshqa tarkibiy qismlarini yaxshi bilishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, taraqqiyot va natijada ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlariga ega tizim sifatida ta'lim jarayoni haqida hamma narsani bilish.

O'quvchining roli deyarli nolga teng. Bu faqat to'rtinchi darajada, o'qituvchi allaqachon o'quv jarayonini amalga oshirayotganda namoyon bo'ladi. Talaba bosqichma-bosqich ta'lim jarayoni, o'zining ta'lim faoliyati to'g'risidagi g'oyani rivojlantiradi. Talaba o'quv jarayonini aks ettirish va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini o'zlashtirishi muhimdir. Shunday qilib, o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonining mohiyati, uning qonuniyatlari, harakatlantiruvchi kuchlari to'g'risida nazariy bilim asoslarini o'zlashtirish o'quv jarayonini amalda muvaffaqiyatli boshqarish uchun birinchi va eng muhim shartdir. Muvaffaqiyatning ikkinchi sharti - talabaning o'qituvchining harakatlarini tushunishi va uning "o'qituvchi-talaba" tizimida o'z faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi.

Asosiy nomlangan shartlarning bajarilishi o'qituvchi va talabaning o'quv jarayonida samarali birgalikdagi faoliyatiga yordam beradi. Siz o'qituvchilarga o'quv jarayonini ochiq qilishni va o'quvchilarga nima uchun bugungi kunda ushbu usul va shakllarning sinfda ishlatilishini, ularning afzalliklari nimada ekanligini tushuntirishni tavsiya qilishingiz mumkin. Shunda talaba o'z faoliyatiga mazmunli munosabatda bo'ladi va o'qitish nazariyasidagi bilimlarni ataylab emas, balki tabiiy ravishda o'zlashtiradi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonining birinchi darajasida etakchi rolni o'qituvchi o'ynaydi, u ushbu faoliyatga maxsus tayyorgarlik ko'radi, pedagogik ma'lumot oladi. Talaba o'quv jarayonini amaliyotga tatbiq etishda ba'zi nazariy savollarni o'zlashtirishi uchungina rag'batlantiriladi.

Ikkinchi daraja ta'lim jarayoni - bu maktabning ta'lim dasturining darajasi, maktab o'quv rejasi loyihasi, ta'lim tadbirlarini tashkil etish rejasi, o'rganilayotgan mavzular bo'yicha dasturlar.

Ta'lim dasturi maktablar - bu ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlari va pedagogik jarayonni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi ta'lim muassasasining me'yoriy-ma'muriy hujjati. Dasturda muayyan sharoitlarni hisobga olgan holda ta'lim muassasasi o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos modelini qanday yaratishi ko'rsatilishi kerak. Shu sababli, ta'lim dasturi ma'lum bir ta'lim muassasasining pedagogik jarayoni ishtirokchilarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini aks ettiradigan mutlaqo individual bo'lishi kerak.

Ta'lim dasturi quyidagilarni aks ettirishi kerak: muayyan maktabda ta'limning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari; o'qituvchilar jamoasi faoliyatining ma'lum bir bosqichidagi aniq vazifalar; federal va mintaqaviy standartlarga javob beradigan majburiy o'quv dasturlari to'plami; majburiy va o'zgaruvchan o'quv dasturlari bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ta'lim dasturlari to'plami, shuningdek qo'shimcha ta'lim dasturlari.

Ta'lim dasturining tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlar bilan belgilanadi:

- 1) professor-o'qituvchilar jamoasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish;
- 2) ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlari, uning maqsad va vazifalari;
- 3) maktab o'quv dasturining asoslari;
- 4) o'quv rejasining o'zgaruvchan (maktab) tarkibiy qismida ularni ta'minlaydigan o'quv fanlari va dasturlari ro'yxati;
- 5) qo'shimcha ta'lim dasturlari to'plami;
- 6) o'quv dasturining o'zgaruvchan qismini o'quv-uslubiy jihatdan ta'minlash;
- 7) o'quv jarayonini (ta'lim va tarbiya) tashkil etish xususiyatlarining tavsifi;
- 8) pedagogik monitoring orqali dasturlarning bajarilishini boshqarish.

Qoida tariqasida, ta'lim dasturi 2-3 yil davomida ishlab chiqiladi va shu davrdagi professor-o'qituvchilar faoliyatini belgilaydi. Bunday dastur ta'lim muassasasiga nafaqat o'quv jarayonida, balki sinfdan tashqari ishlarda ham o'quv jarayoni mazmunini modellashtirish bo'yicha ishlarni izchil olib borish imkonini beradi.

Ta'lim muassasasining o'quv rejasi majburiy (federal va mintaqaviy) o'quv fanlari va ta'lim muassasasining o'zi belgilaydigan maktab

komponentini o'z ichiga oladi. Maktab ta'limi mazmuni o'quv dasturi orqali boshqariladi. Ta'lim muassasasi ixtisoslashtirilgan ta'limni joriy etish, alohida fanlarni chuqur o'rganish orqali talabalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish to'g'risida jamoaviy qaror qabul qilishga haqlidir. Bu qo'shimcha kiritishni boshlaydi mashg'ulot kurslari, mavzularni o'rganish uchun vaqtni taqsimlash. Bunday qarorni qabul qilishda ta'lim muassasasi rahbarlari talabalar, ularning ota-onalari, jamiyatning iltimoslarini, shuningdek, ta'lim muassasasining kadrlar salohiyatini va o'quv-moddiy ta'minotini oldindan o'rganishadi.

Ta'lim muassasasining o'quv rejasi o'quv fanlar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular uchun dasturlar hozirda bilimlarning asosiy mazmuni va talabalarning bilim darajasiga qo'yiladigan talablar shaklida taqdim etiladi. Shuning uchun, bu darajada, birinchisini konkretlashtirish (nazariy) daraja, chunki u dasturlar, o'quv qo'llanmalaridagi o'quv kursining o'ziga xos mazmuni bilan to'ldiriladi.

Ikkinchi darajada etakchi rolni maktab rahbarlari o'ynaydi, chunki ular o'zlarining ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarini yaratishga majburdirlar. Ammo aholining va, avvalambor, bolalarning o'zlarining ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilmasdan, ular vakolatli boshqaruv qarorini qabul qila olmaydilar. Faqat shu asosda har kimni: o'quvchilarni, ota-onalarni, o'qituvchilarni qoniqtiradigan o'quv dasturini yaratish mumkin.

Qaror qabul qilishda o'rganayotgan o'quvchining roli qanday? U aniqlaydi. Har bir talaba o'ziga o'zi yo'lini tanlashda yordam berishi kerak. keyingi rivojlanish va buning uchun ularning moyilligi va manfaatlarini tushunish. Maktabda "O'zingni bil" kursini joriy etish yaxshi bo'lar edi, qaysi o'quvchilar asta-sekin o'zini o'zi belgilab olishini o'rganish orqali. Bundan tashqari, ta'lim muassasasida fakultativ kurslar, turli kurslar, to'garaklar va boshqalar bo'lishi kerak. unda har bir talaba o'zini o'zi belgilashi mumkin edi.

Uchinchi daraja- bu ma'lum bir o'quv jarayoni loyahasini yil rejalari shaklida, akademik mavzu, alohida dars bo'yicha yaratishdir. Uchinchi darajada asosiy boshqaruv faoliyati o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

To'rtinchi daraja - bu avvalgi barcha darajalar amalga oshiriladigan real jarayon darajasi. Belgilangan barcha darajalarning o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, har bir oldingisi keyingisining muvaffaqiyati, uning yo'nalishi va sifatini ta'minlaydi.

To'rtinchi darajada o'qituvchining vazifasi o'quv jarayonini tashkil etish usullari, vositalari va shakllari tizimidan foydalangan holda o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirishdir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ushbu

darajada moslashuvchan bo'ling, o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarishini ta'minlang.

Umuman olganda, ta'lim jarayonini boshqarish uchun to'liq boshqaruv tsiklidan foydalanish kerak: uning natijalari to'g'risida ma'lumot olish, uni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va o'quv jarayonini yanada rivojlantirish maqsadlarini shakllantirish, ularga erishishni rejalashtirish, o'zlarini va talabalarni tashkil etish (va umuman maktabda - butun maktab jamoasi) rejani amalga oshirish, natijalarni nazorat qilish, tahlil asosida jarayonning o'zi ham, uni boshqarish ham tartibga solinishi kerak. O'qitishni boshqarish mohiyatini aniqlash uchun menejmentning barcha jihatlarini birlashtirgan boshqaruv jarayonini tahlil qilishning dastlabki birligini aniqlash kerak. Bunday birlik boshqaruv holati deb ataladi. Pedagogika nuqtai nazaridan uni tarbiyaviy-pedagogik vaziyat deyish mumkin. Ta'limtarbiyaviy vaziyat o'qituvchi va talaba pedagogik o'quv faoliyatining sub'ektlari sifatida faol ishtirok etadigan shart-sharoitlar majmuini birlashtiradi. Ushbu shartlar va sharoitlar to'plami haqiqiy muhitni (ta'lim va tarbiyaviy vaziyat) tashkil etadi, unda talabaning boshlang'ich holatidan sifat jihatidan yangisiga o'tishiga ko'maklashish uchun unga qanday ta'sir o'tkazish to'g'risida qarorlar qabul qilinadi. Qaror qabul qilish boshqaruv faoliyatining maqsadi bilan bog'liq va har qanday qarama-qarshilikni bartaraf etishga, muammoni hal qilishga qaratilgan. Shu sababli, ta'lim va tarbiyaviy vaziyatning asosiy qismi, aslida, ma'lum bir muammo bo'lib, uni anglash va o'qitish va tarbiyalash maqsadlari bilan o'zaro bog'liq holda, pedagogik vazifani yaratadi. Yuqoridagilarni to'ldirish kerak. O'qituvchi tomonidan yaratilgan ta'lim va tarbiyaviy vaziyat asosan o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqot sharoitida hal qilinishi kerak. Talab qilinadigan shart-sharoitlarni yaratish uchun asos o'qituvchi va talabaning o'zaro tushunishi, ularning hamkorlikka yo'nalishi, teng asosda muloqoti va h.k. Ushbu shart-sharoitlarni yaratishning asosiy vositasi o'quv jarayoni ishtirokchilarining maqsadli motivatsiyasi va pedagogik aks ettirishdir.

O'qituvchining boshqaruv faoliyati tuzilmasi har qanday boshqaruv faoliyati singari quyidagi funktsiyalarni ham o'z ichiga oladi: motivatsion-maqsadli, axborotahliliy, rejalashtirish-prognostik, tashkiliy-ijro etuvchi, nazorat va tartibga solish va baholovchi-samarali.

Menejmentning mohiyati va boshqaruv faoliyati bosqichlari to'g'risida yuqoridagi tushunchaga asoslanib quyidagi ish ta'rifi taklif etiladi: o'qitishni boshqarish - bu o'qituvchi va talabaning o'zaro yo'naltirilgan va bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zaro ta'siri sharoitida ta'lim va tarbiyaviy vaziyatlarni bashorat qilish, loyihalashtirish, hal etish, ularni rivojlantirish va o'z-o'zini

rivojlantirishning maqsadga muvofiq yo'nalishida motivatsiya va aks ettirish vositalarini taqdim etish.

Ushbu ta'rif quyidagi ta'limni boshqarish ko'nikmalarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi: ma'lumot to'plash, uni qayta ishlash qobiliyati; "ko'rish" qobiliyati (ta'lim va pedagogik vaziyatni bashorat qilish, loyihalash, tahlil qilish); muammolarni ta'kidlash qobiliyati (bu vaziyatning sabablari); muammolarni hal qilish uchun vazifalarni belgilash qobiliyati; pedagogik vazifaga erishish mezonlarini belgilash qobiliyati; vazifaga erishish yo'llarini aniqlash qobiliyati; vazifaga erishish uchun harakatlarni bashorat qilish qobiliyati; ularni amalga oshirish qobiliyati (motiv yaratuvchi, kommunikativ, idrok-refleksiv); olingan natijani kerakli bilan solishtirish qobiliyati; erishilgan natijani baholash qobiliyati; o'zgarishlarga javob berish, harakatlarda tuzatishlar kiritish qobiliyati; boshqalarning va o'zlarining faoliyatidagi o'zgarishlarni bashorat qilish, loyihalashtirish va amalga oshirish qobiliyati. Ushbu ko'nikmalar o'quvchini o'qitishni boshqaradigan o'qituvchining faoliyati va uning o'qitilishini boshqaradigan talabaning faoliyati bilan bir xil darajada bog'liqdir.

Xulosa, bunga bog'liq maktab o'quvchisining ta'limini boshqarish turi boshqaruv harakatlarini amalga oshirishning algoritmik xususiyatiga ko'ra dasturiy va vaziyatli, boshqaruv harakatlari paydo bo'lish manbasiga ko'ra esa buyruqbozlik va refleksiv bo'lishi mumkin. Ushbu qutbli turlar orasida oraliq mavjud. Ta'limni boshqarish turlarining bunday bo'linishi, albatta, rasmiy xususiyatga ega. Ammo ularning izolyatsiyasi o'quv-tarbiyaviy vaziyatga, o'quvchining o'qishdagi sub'ektivligi darajasiga qarab, boshqaruv harakatlarini tanlashni to'g'ri amalga oshirishga imkon beradi. Shu bilan birga, maktab o'quvchisini o'qitishni boshqarish turlarining nafaqat o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi mavjud.

REFERENCES:

1. Afanasyev V.G. Tiriklar dunyosi: izchillik, evolyutsiya va boshqarish.- M., 1986.
2. Bospalko V.P. Pedagogik texnologiya shartlari.- M., 1989.
3. Maktab ichidagi boshqarish: nazariya va amaliyot savollari / Ed. T.I.Shamovoy.- M., 1991.